

*‘‘Psikolog Caner Özdemir’in, **Dünya Aydođdu** ile gerçekleřtirdiđi bu röportaj, 18 Ocak 2026 tarihinde, Psikopolitik E-Dergi’de yayınlanmıřtır. ‘‘*

EDİTÖRDEN

Oyuncu Dünya Aydođdu bedeni yalnızca bir form olarak deđil; tarihsel ve politik anlamlarla yüklenen canlı bir alan olarak ele alıyor. **Bedenin Politik Yükü**, kadın bedeninin sanattaki dönüşümünü iktidar, kırılgnalık ve estetik duruş ekseninde yeniden düşünmeye çağırıyor.

1 - Biyolojik bedenle politik beden arasında nasıl bir fark görüyorsunuz?

Biyolojik beden ile politik beden aslında birbirinden ayrı deđil, birbirine içkin. En temel haliyle söylemek gerekirse, biyolojik beden üreyen bedeni ifade ediyor; politik beden ise üreten bedeni. Biyolojik beden olarak popülasyonu oluşturan bireyler, yalnızca var olan deđil; aynı zamanda kontrol mekanizmaları, eğitim enstitüleri ve kurumlar aracılığıyla otoriter sisteme uyumlu hale getirilen bedenler.

2 - Kadın bedeni sanatta neden hala bu kadar yoğun bir politik alan?

Kadın bedeni, insanlık tarihinin çok erken dönemlerinden itibaren sanatsal üretimlerin merkezinde yer aldı. Tarih öncesinden bugüne ulaşan ikonografik veriler, yalnızca tasvir edilen figürleri deđil, aynı zamanda her dönemin sosyodinamiklerini de bize anlatıyor. Aslında kadın bedeni sanatta hep vardı; ama ona yüklenen anlam, güç ilişkileri deđiřtikçe dönüşüm geçirdi.

Bugün, kadın bedeninin sanatsal üretimlerde belki de en yoğun biçimde işlendiđi dönemlerden birinde yaşıyoruz. Üst Paleolitik Dönem’de kadın bedeni üzerinden ana tanrıça kültü inşa edilirken, Orta Çađ’a gelindiđinde aynı beden bu özellikleri nedeniyle yakıldı. Yine Orta Çađ kilise resimlerinde kadın bedeni baştan çıkarıcı, tehlikeli bir figür olarak temsil edildi.

İçinde bulunduđumuz dönemde, kadına yönelik tutumun sanatsal üretime yansıdıđını düşünüyorum. Bu yüzden bana kalırsa asıl sormamız gereken soru řu: Kadın bedenine bugün ne tür anlamlar yüklüyoruz?

3 - İzleyiciyle beden arasında nasıl bir psikolojik ilişki kuruluyor?

Beden, ister sahne sanatlarında ister güzel sanatlarda olsun, her zaman iletken bir role sahip. İzleyiciyle beden arasında kurulan psikofiziksel bađ, bedenin içsel durumunu organik bir biçimde dışa vurmasıyla izleyiciye empati yoluyla ulaşıyor. Aslında bu duygudařlık, bedenin ne kadar güçlü bir enstrüman olarak kullanılabilirdiđiyle çok yakından ilişkili.

İzleyicinin anlatıdan bađımsız çıkarımlar yapabilmesi de sanatsal ifadenin öznel yorumlara ne kadar açık olduđunu gösteriyor. Tam da bu noktada sanatın otonom yapısı devreye giriyor ve izleyiciye, anlatının ötesine geçen, daha kişisel ve psikolojik bir bađ kurma imkânı tanıyor.

4 - Kırılgan bedenler hangi iktidar alanlarını rahatsız eder?

Cinsiyetin apriori olmadığı, yani doğuştan verili bir şey olmadığı; toplumsal olarak inşa edildiği fikri, son yüzyılda özellikle cinsiyet çalışmaları ve sosyal bilimler alanında yoğun biçimde tartışıldı. Bu tartışmaların açtığı bir zeminde, bugün bireylerin herhangi bir sosyal kodlamaya maruz kalmadan, cinsel kimliklerini deneyimlemeye başladığı bir dönemde yaşıyoruz.

Kırılgan bedenler açısından baktığımızda, bunu Ödipal üçgene karşıt bir oluş olarak da düşünebiliriz. İkili cinsiyet sistemini sarsan kırılgan bedenler, heteronormatif düzene açık bir meydan okuma getiriyor; bu meydan okuma aynı zamanda neoliberal kapitalizmin "öz-yeterli" birey mitini de çatlatıyor.

5 - Bugünün dünyasında beden hangi yeni politik baskılarla karşı karşıya?

Politik beden, biyolojik bedenin istencini doğrudan şekillendiriyor. Kültürel küreselleşmenin en güçlü araçlarından biri de kitlelere dijital olarak pazarlanan yaşam tarzları oldu. Neoliberalizmin hâkim olduğu bu dünyada, sermaye sahipleri kapitalizmin devamlılığını sağlamak için onun bireylerde yarattığı deformasyonu, bu kez yeni trendler üreterek onarmaya çalışıyor.

Bunu en açık biçimde, bedenin maruz kaldığı dijital kapitalizm üzerinden görebiliriz. Pazarlanan yaşam tarzlarıyla kitlelerin istenci yeniden şekillendiriliyor ve böylece tüketim sürecinin sürekliliği güvence altına alınıyor.